

„RITUAL MEMORIAL” ȘI „SCENOGRAFIE RURALĂ”. O LECTURĂ ETNOLOGICĂ A INSTRUCȚIUNILOR SOCIETĂȚII „MORMINTELE EROILOR CĂZUȚI ÎN RĂZBOI”, REFERITOARE LA ORGANIZAREA ZILEI „EROILOR NEAMULUI” (1920)*

Nicolae MIHAI**

‘Memorial Ritual’ and ‘Rural Scenography’. An Ethnological Reading of the Instructions of Society ‘Mormintele Eroilor căzuți în Război’ [Tombs of the Fallen Heroes during the War], Regarding the Organization of the Heroes of the Nation’ Day (1920) (Abstract)

The present article deals with the analysis of the ritual framework on which May 20th was built, the feast of the Ascension of the Lord, proclaimed ‘Heroes of the Nation’ Day’, starting from an unknown document, identified at the Districtual Service of National Archives from Râmnicu Vâlcea. A national holiday that, since 1920, enhanced the national festive landscape by introducing the commemoration of those who fell during the First World War, who became national heroes. The ceremonies to be held at the level of the entire Romanian national state reflected a need and a deficit of sacredness, the repair of a trauma that had hit the entire Romanian space, depriving many families of the ‘comfort’ of those who left their homes to fight, many buried away from home. An ethnological reading of such a historical document suddenly reveals not only the elements of a memorial policy that has become a ‘national affair’, but also the importance of the ‘village scenography’ that underlies a new codified memorial ritual. One that is based on the involvement of all the actors who created solidarity and on elements of popular culture, such as the feast and the final dance (hora) that unified the participating soldiers and the local peasants. Through a ‘memorial ritual’ (Rémi Dalisson), the ‘social frameworks’ of communitarian memory were stimulated and the transition from ‘organic solidarities’ (family, parish) to ‘organized solidarities’ (nation), in Durkheim’s terms, perfectly ensured.

Keywords: Great War Commemorative Politics in Romania, the Nation Heroes’ Day, Memorial Ritual, Rural Festive Scenographies, Local Communities’ Ways of Remembrance.

Cuvinte-cheie: politica comemorativă a Marelui Război în România, Ziua „Eroilor Neamului”, ritual memorial, scenografiile rurale festive, modalități de comemorare ale comunităților locale.

În cursul unei cercetări de arhive, desfășurată în august 2020, la sediul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale din Râmnicu-Vâlcea, am avut ocazia să descopăr un document care mi-a atras atenția prin implicațiile lui mai largi asupra politicilor memoriale și pe care l-am considerat important pentru o discuție comună între istorici și etnologi.

* Mulțumesc invitației primite din partea doamnei Ileana Benga pentru a prezenta și comenta acest document în paginile noii serii a Anuarului Arhivei de Folclor.

** Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, Craiova.

În același rând, pentru a provoca un dialog mai viu, am decis să împrumutăm termenii de „ritual memorial” și „scenografie rurală” de la istoricul francez Rémi Dalisson¹, unul dintre cei mai buni specialiști ai istoriei ritualurilor festive, pentru a lectura acest document și elementele de cadru normativ ale politicii comemorative a Primului Război Mondial, articulată în jurul acestei importante sărbători naționale.

Mai întâi câteva considerații necesare! După cum este binecunoscut, la sfârșitul Primului Război Mondial, România și-a asumat și ea, ca parte a tratatelor internaționale încheiate la Versailles, organizarea unei politici comemorative dedicate special memoriei Primului Război Mondial și tuturor celor căzuți în timpul său. Unul dintre rezultatele firești ale acestui proces a fost apariția Societății „Mormintele Eroilor căzuți în Război”, înființată prin decretul lege nr. 4106 din 12 septembrie 1919, sub patronajul Reginei Maria², cu obiectivul principal de a păstra memoria vie a tuturor eroilor români, căzuți pe câmpurile de luptă și în lagărele de prizonierat ale Primului Război Mondial. Devenită în 1927 Societatea „Cultul Eroilor”, ea și-a deschis filiale în toate provinciile istorice ale Regatului României Mari. Activitatea sa avea să beneficieze și mai mult de consecințele decretului nr. 1693 din 4 mai 1920 prin care era instituită la nivel național o Zi a Eroilor care urma să fie sărbătorită în aceeași zi cu Înălțarea Domnului.

Fuziunea dintre cele două calendare, cel festiv național și cel festiv tradițional religios, susținerea reciprocă prin transferul de semnificații făcut dinspre cel mai cunoscut și bine consolidat la nivelul mentalității colective, cel al Înălțării, reprezenta un mecanism interesant de consolidare memorială și de ancorare socială a memoriei noului eveniment important pentru narațiunea fondatoare a noului stat românesc³. El rămâne de actualitate, după renunțarea la modificarea operată de regimul comunist, care înlocuise această dată cu cea de 9 mai (rămasă încă valabilă în Rusia și în unele zone din fostul spațiu est-sovietic) prin decretul 71/1948. În plus, revenirea la pomenirea zilei Eroilor cu ocazia Înălțării Domnului a fost consfințită și de două hotărâri ale Sinodului Bisericii Ortodoxe din anii 1999 și 2001, Biserica păstrându-și astfel locul său în ceea ce unii ar putea numi câmpul festiv laic, prin intermediul noțiunilor de sacrificiu și a serviciilor funerare speciale asigurate, la care să adăugăm pomenirea constantă, în timpul liturghiei duminicale, a tuturor eroilor, *ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român.*

¹ Rémi Dalisson, *Histoire de la mémoire de la Grande Guerre* [Istoria memoriei Marelui Război], [s.l.], Editions Soteca, 2015, p. 56–69.

² *Monitorul Oficial* 123/19 septembrie 1919, p. 7041–7042. În 8 capitole și 44 de articole, statutul, publicat ca anexă la decretul regal amintit, regula în detaliu funcționarea acestei societăți, ale cărei comitete completau inițiativele private, deja demarate în diferite localități prin intermediul unor comitete și particulari, devenite tot mai numeroase și cu tușe de originalitate proprii (Vezi și Andi Mihalache, *Mănuși albe, mănuși negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzollern*, Cluj-Napoca, Limes, 2007, p. 239).

³ Sigur că au fost și situații inedite precum cea a utilizării ambelor calendare, iulian în Vechiul Regat, gregorian în Transilvania, Bucovina, ceea ce a condus la ținerea aceleiași sărbători de două ori, la o distanță de 13 zile una de alta, în anul 1920 (vezi Silviu Hariton, *War Commemorations in Inter-War Romania* [Comemorările de război în România interbelică], dissertation in history, supervisor: Constantin Iordachi, CEU eTd collection, Budapest, Hungary, 2015, p. 312–313), variantă ce poate fi consultată online, în format pdf, la <http://www.etd.ceu.hu/2015/hphhas01.pdf>

În general, imediat după încheierea Primului Război Mondial, a avut o loc o schimbare a peisajului festiv la nivelul întregii Europe, prin inagurarea unei „noi ere comemorative”⁴, construite în jurul celor decedați atunci. Ea servea impunerii unei memorii a războiului mult mai aproape de cetățenii săi și, cumva, făcea față unei realități dure a epocii, în condițiile în care majoritatea statelor combatante erau „în stare de șoc”, cu o traumă care afecta majoritatea populației, cu fenomenul morții prezent peste tot, atât în peisaj (să ne gândim la seria de cruci care împânzeau tot teritoriul național), cât și în interiorul fiecărei familii aproape. În acest cadru este firesc ca specialiștii care au studiat fenomenul să vorbească, fără exagerare, de un adevărat „timp al Amintirii”, iar documentul pe care-l avem în față marchează și el, foarte bine, acest lucru.

Trebuie, în egală măsură, să avem în vedere faptul că încă de la începutul războiului memoria sa a afectat tot spațiul național, privit retrospectiv (al Vechiului Regat și al tuturor provinciilor românești, aflate în cuprinsul imperiilor vecine). Rémi Dalisson, care s-a ocupat de subiect, are dreptate să afirme că „durata și amploarea luptelor, durerea pierderii și necesitatea cathartică implică stabilirea unor strategii memoriale eficace și perene. Dacă statul nu poate regenera memoria familială care cunoaște, am văzut, multiple forme, el poate organiza o memorie oficială pentru a onora eroii morți pentru patrie și a asigura transmiterea lecțiilor conflictului către tinerele generații”⁵. Există, evident, mize și strategii ale puterii, imediate sau simbolice pe care le putem întrezări în modul în care sunt organizate aceste evenimente, sărbători, comemorări, dincolo de capacitatea lor de a ritualiza timpul și de a-i da un sens. În primul rând este evidentă dorința unei politici comemorative unitare, construită în jurul celor decedați, dar nu numai în jurul lor, ci și a Patriei. Sacrificiul imens care este onorat este cu atât mai valoros cu cât el a fost realizat în favoarea noului stat unitar. Deși nu o idee explicit formulată, inclusiv în acest document, sunt vizibile eforturile de a marca excepționalitatea momentului și de a depăși cadrul traumatic al doliului. Important este că această politică comemorativă națională rămâne însă atentă la nuanțe și nu impune restricții. Există o anumită libertate de manevră lăsată la nivel local, comitetele locale pot propune și alte sărbători, la școală sau în comunitatea locală, respectând totuși specificul temporalității festive naționale.

Ce ne atrage atenția în acest document este faptul că el pune în valoare nu doar o anumită strategie a puterii care mizează pe întărirea solidarității naționale în jurul tronului, transformarea doliului maselor într-un context încă tulbure, marcat încă de frontiere care se cer securizate, de punerea în practică a rezultatelor întâlnirilor internaționale, de așteptarea încheierii unor tratate încă viu discutate, ci și diferențe semnificative în raport cu alte zone europene. De exemplu, una dintre particularitățile care demarcau spațiul răsăritean european de cel occidental se referea la onorarea celor căzuți în luptă, asimilată „din punct de vedere popular, cultului ortodox al morților, mai precis pomenirii „moșilor”, rudelor decedate”⁶. La fel, în România nu pare să fi existat, asemenea Franței, un conflict între „Statul care legiferează asupra calendarului festiv al

⁴ Rémi Dalisson, *Célébrer la nation. Les fêtes nationales en France de 1789 à nos jours* [Celebrând națiunea. Sărbătorile naționale în Franța din 1789 până în zilele noastre], Paris, Nouveau Monde Éditions, 2009, p. 287.

⁵ Idem, *Histoire de la mémoire...*, p. 56.

⁶ Andi Mihalache, *op. cit.*, p. 237.

gloriei sale” și vechii combatanți care să încerce să-și impună propria agendă⁷. Faptul că în organizarea societăților comemorative postrăzboi se implică și familia regală, prin oferirea patronajului său (Regina Maria), arată clar o anumită unitate de viziune și o dorință de a gestiona cu atenție spațiul public al memoriei acestui eveniment fondator pentru România întregită. Dar această dorință de control nu exclude numeroase tușe locale, importante în înțelegerea derulării procesului comemorativ la nivel național.

În raportul său către regele Ferdinand, din aceeași zi, 12 septembrie 1919, prin care înainta proiectul lege al societății „Mormintele Eroilor căzuți în Război”, generalul Arthur Văitoianu, ministrul de război, vorbea despre „îngrijirea mormintelor eroilor căzuți în război, morminte atât de prețioase neamului nostru” ca despre „una dintre cele mai însemnate datorii ce ni le impune timpul actual”⁸. La nivel oficial, așadar, erau clar conștientizate dimensiunile afective și pedagogice ale instituirii noii practici a memoriei: „această operă de recunoștință are un înal rol educativ și pentru generația actuală și cea viitoare”⁹.

Și aceasta datorită unui element esențial, cultul morților nu produce decât consens¹⁰, lucru și mai evident când este vorba de depășirea unei traume de dimensiunile celei provocate de Primul Război Mondial. Documentul ne obligă nu numai să fim atenți la „polisemia ritualului”, ci și la „complexitatea efectelor sale, politice, individuale și colective”¹¹.

În Franța, de exemplu, această scenografie la sat a noului ritual memorial construit în jurul date de 11 noiembrie, Ziua Armistițiului, este orientată mai mult spre memoria suferindă a combatanților decât către cea triumfătoare și glorioasă a Națiunii. Vom observa că în spațiul românesc, referindu-ne la Ziua Eroilor, așa cum era construit cadrul său normativ, este invers. Cadrul fixat de lege, așa cum se poate vedea în anexă este suplu, exceptând anumite elemente obligatorii, precum suspendarea tuturor activităților comerciale, școlare, pavoazările, prezentarea armelor în fața monumentelor celor morți sau momentul de rugăciune colectivă și de tăcere. Restul revine inițiativei primarilor¹².

Instrucțiunile din acest document normativ care regla sărbătorirea Zilei Eroilor în mediul rural vorbesc despre importanța noii zile naționale: „Ziua de 20 Mai (Înălțarea Domnului) fiind declarată în mod oficial zi națională sub numele de ziua «Eroilor Neamului», trebuie să pătrundă în conștiința întregului nostru popor”¹³. Câștigătoare a unui statut, special, ea este din start proclamată ca „expresia cea mai desăvârșită a sufletului și a eroismului românesc”¹⁴. Presupunând instituționalizarea unui adevărat cult al amintirii¹⁵, în care este implicat tot corpul social, ea nu-și putea îndeplini

⁷ Rémi Dalisson, *Histoire de la mémoire...*, p. 56.

⁸ *Monitorul Oficial* 123/19 septembrie 1919, p. 7042.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Emmanuel Fureix, *La France des larmes. Deuils politiques à l'âge romantique* [Franța lacrimilor. Doliuri politice în perioada romantică], Paris, Champvallon, 2009, p. 21.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Rémi Dalisson, *Histoire de la mémoire...*, p. 61.

¹³ SJANV, *Prefectura județului Vâlcea*, dos. 23/1920, f. 45 (concept).

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Jean-Yves Boursier, *Le monument, la commémoration et l'écriture de l'Histoire* [Monumentul, comemorarea și scrierea istoriei], în „Socio-anthropologie” [En ligne], 9 | 2001: URL: <http://journals>.

pedagogia civică inerentă în lipsa acoperirii unei geografii reprezentative la nivel național: „Pentru a ajunge la acest rezultat, Ziua «Eroilor Neamului», trebuie să fie serbată până la cea mai modestă comună din tot cuprinsul României întregite cu o deosebită solemnitate”¹⁶.

Lectura instrucțiunilor cuprinse în documentul oficial ne arată clar că există o sensibilă privire integratoare a statului în ceea ce privește **topografia memorială**, manifestată fie prin reînscrisura în viața comunității a mormintelor celor decedați, „morminte de eroi izolate”¹⁷, aparent „smulse” doliului privat sau chiar neîngrijirii, fie prin adăugarea de noi spații speciale, de tipul cimitirelor soldaților decedați, a mormintelor individuale, ulterior de troițe, monumente speciale care vor împânzi toată România¹⁸. Este evident în acest caz că defuncții încetează să mai aparțină doar propriilor familii. „Confiscați” de Națiune, ei sunt onorați de întreaga comunitate prezentă ca un singur corp.

Codificarea ritualului comemorativ prilejuit de Ziua Eroilor pune în vedere nu doar o serie de interdicții care pregătesc terenul (închiderea instituțiilor educaționale, a celor comercial-bancare, a atelierelor și cârciumilor), semnalul dat de un peisaj vizual special, legat de arborarea drapelului național, dar și de apariția altor însemne reprezentative pentru cei mobilizați într-un corp festiv, enumerați cu atenție: „toată populația satului, școalele cu toți elevii în frunte cu învățătorii și preotul”, „toți funcționarii publici, școalele secundare de Stat sau particulare, fără diferență de confesiune sau naționalitate, societățile de veterani, invalizii de război, având decorațiunile din război”, „societățile existente și comunitățile religioase, cu steagul societății și insignele ei”¹⁹. Peisajul vizual este completat de coroanele și ghirlandele purtate de elevi, precum și de florile și lumânările aprinse, pe care populația trebuie să le aibă la ea, ceea ce pare să indice evident caracterul, o procesiune funerară. Punctul de plecare este clar și se încadrează deja unei topografii festive tradiționale, pe care o putem vedea și în cazul sărbătorilor naționale în mediul urban: spațiul bisericii locale „dacă este loc îndestulător”, sau în fața școlii, „dacă locul este mai potrivit”²⁰. Traseul este indicat coerent, de la aceste spații către „locul pe care au avut loc lupte, dacă este vreun astfel de loc în apropierea imediată a satului sau spre locul unde se găsesc înmormântați eroii”²¹.

Ceremonia debutează cu intonarea Imnului regal care marchează peste tot, inclusiv în noile provincii unite, însemnul noii ordini, apoi cu parastasul, slujba religioasă pentru defuncți. Rugăciunea specială pentru cei comemorați, unul dintre primele momente de maximă tensiune, este ascultată de toți în genunchi, ceea ce unește pe toții participanții într-un moment mut și contribuie la creșterea intensității afective. Ritualul memorial nu doar fondează o comunitate emoțională care își amintește împreună, ci, prin gestică

openedition.org/socio-anthropologie/3; DOI: <https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.3> (accesat în: 29 august 2021).

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ SJANV, *Prefectura județului Vâlcea*, dos. 23/1920, f. 45 (concept).

¹⁸ Andi Mihalache, *op. cit.*, p. 243.

¹⁹ SJANV, *Prefectura județului Vâlcea*, dos. 23/1920, f. 45^v (concept).

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

care va deveni reiterativă, impune corpului o memorie a evenimentului (*incorporating practice*, în termenii lui Paul Connerton)²².

Absența membrilor Bisericii este de neconceput, acolo unde nu există preoți, episcopii trimit călugări de la obștile monahale, „luând măsuri din vreme”.

Urmează apoi discursul prin care sunt „glorificați” cei decedați la care contribuie atât reprezentantul Bisericii, preotul, cât și câte un veteran din rândul celor prezenți, considerat de către aceștia ca reprezentativ. Cu alte cuvinte, dacă primul consacra, de regulă, integrarea celor decedați în comunitatea euharistică a Bisericii luptătoare, al doilea reconstitua un traseu al memoriei combatante. În acest caz, „memoriile se întorc la experiența trecută, dar adaugă propriile lor mărci poveștii inițiale”²³.

După topografia memorială a doua secvență tare este cea a cortegiului (în principal civil, dar și militar în anumite situații) adesea caracterizat ca „un cortegiu al amintirii”²⁴, care se deplasează pe un traseu ce are biserica sau școala comunității locale ca punct de plecare iar ca punct terminus monumentul ridicat în cinstea celor căzuți/biserica satului unde sunt mormintele. Regăsim aici, într-o anumită ordine deloc întâmplătoare, asociațiile, autoritățile, școlile, Biserica, combatanții, uneori militari din garnizanele orașelor apropiate dacă este vorba de ceva mai special.

Procesiunea este importantă, ea leagă spațiul cunoscut al satului de cel mai depărtat al mormintelor sau al cimitirelor eroilor de război. Inaugurată de reprezentantul Bisericii, ea pune în evidență forța simbolică a acestei instituții, vizibilă și prin cantitatea și calitatea simbolurilor sale: „În caz că cimitirul nu e la biserică, sau că în apropiere de sat se găsesc cimitire de eroi, sau chiar morminte de eroii [sic!] izolate, se va forma procesiune către acele morminte. Procesiunea va porni în sunetul clopotelor, în fruntea ei va merge preotul în sfințele odăjdii urmat de Sf. prapore, sfeșnicele cu sfăclii [sic!] aprinse, Sf. Icoane împărătești și Crucea cea mare, corul cu ghirlande, coroana de flori și steagurile tricolore”²⁵.

Remarcăm prezența copiilor, alături de autorități, școli, reprezentanții Bisericii Ortodoxe, un preot sau un călugăr. „Vedetele” sunt membrii familiilor celor dispăruți, plasați la loc de cinste. Sunt urmați de muzică, acolo unde este cazul, și de purtătorii de coroane și ghirlande (copiii), elemente care contribuie la solemnizarea momentului. Toți participanții, cum am precizat, au obligația de a purta lumânări și flori. Veteranii, „memorie vie a războiului”²⁶, poartă decorațiile, însemnele, rănile lor reamintesc celor prezenți chipul marcant al războiului și prețul plătit. Un alt indicator în acest sens, familiile celor care nu mai pot fi prezenți, dar care sunt onorați pentru sacrificiul lor.

Elavii, „moștenitorii” viitorului, sunt cel mai bine așezați. Purtători ai însemnelor onorante, care contribuie la dimensiunea consistentă a omagiului adus de comunitate,

²² Paul Connerton, *How societies remember* [Cum își amintesc societățile], Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p.72.

²³ Jay Winter, *The Performance of the Past: Memory, History, Identity*, în Karin Tilmans, Frank van Vree and Jay Winter (edit.), *Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 11.

²⁴ Rémi Dalisson, *Histoire de la mémoire...* p. 62.

²⁵ SJANV, *Prefectura județului Vâlcea*, dos. 23/1920, f.45^v (concept).

²⁶ Rémi Dalisson, *Histoire de la mémoire...*, p. 63.

ghirlande și coroane, ei sunt cel mai bine plasați și la nivelul culturii memoriei care ia naștere cu prilejul acestui ritual comemorativ la nivel național: nu doar întrețin în fața celor prezenți un spațiu emoțional articulat în jurul declamațiilor, poeziilor și micilor serbări, dar lor le revine și grija alcătuirii, plasării și întreținerii unor tablouri cu numele defuncțiilor din comună: „ca în fiecare școală să se așeze cu o deosebită solemnitate un tablou lucrat de elevii școalelor cu numele tuturor morților în războiu din acea comună, iar în biserica unul la fel, sau să fie săpate numele lor pe placă de piatră ori marmură spre a se da o dovadă că în România întregită se cinstește după regulile celei mai înalte recunoștințe, memoria și faptele tuturor cetățenilor căzuți la postul de onoare. Elevii vor avea grija acestor tablouri și cultul lor”²⁷.

Sigur, nu știm dacă și la noi, în timp, intervin modificări interesante ale ierarhiei corpurilor componente ale cortegiului. De exemplu, plasarea în poziții frunțase sau chiar în capul cortegiului a elevilor²⁸, simbol al viitorului și „gardieni ai trecutului” cum îi fixează acest document. În egală măsură ne-a atras atenția că în recuzita ritualică ce însoțea aceste ceremonii nu găsim un moment important, cel în care era citită lista celor defuncți, de preferat de către un copil sau de către un veteran, la care venea răspunsul „Mort pentru țară!”, așa cum întâlnim în alte părți ale Europei²⁹, ceea ce întărea caracterul funerar al zilei.

În esență, noua sărbătoare națională avea un caracter special. Conserva o memorie a sacrificiilor, o oficializa și oferea corpului social național participarea la un ritual comemorativ, care răspundea unui doliu în masă, provocat de „Marele Război”. Statul patrona evenimentul și mobiliza exemplar resursele sale administrative, atent totuși la puzderia de spații comemorative care înfloreau pe teritoriul său.

Această comemorare probează un cert caracter de pedagogie civică, pe care noul stat român îl are în vedere și pe care aceste instrucțiuni îl pun în evidență. Mai mult, completând dimensiunea religioasă a ritualului și ancorarea sa într-un dispozitiv tradițional sacru (parastasul, slujba plus masa comună), inițiatorii proiectului așează și o deplasare de sens, cumva paradoxală, intenție clar marcată în aceste instrucțiuni: „ziua morților trebuind să însemneze nu ziua durerii, ci a victoriei, prin care s-a întregit neamul nostru”³⁰. Iar această schimbare de sens este legată de două elemente cheie care țin de peisajul sonor ce însoțea ceremonia: muzica („corul și muzica comunală dacă se află”) și discursurile. Prima are în vedere marșuri patriotice, intonate pe tot parcursul procesiunii de la biserică la cimitir, cu indicația precisă, „caracterul marșurilor să fie plin de entuziasm și înălțător”³¹. A doua are în vedere cele două momente cheie, de început, la biserică sau școală, unde preotul (detaliu important, el însuși fost combatant, în cele mai multe dintre cazuri) sau un veteran glorifică pe morți, respectiv, momentul final, din cimitir, din fața mormintelor sau a monumentului comemorativ, deja înălțat în unele locuri, când se țin cuvântări care laudă sacrificiul pentru țară al celor decedați. Ultimul discurs aparține atât autorității „celei mai superioare” prezente, cât și învățătorului sau/și unui

²⁷ SJANV, Prefectura județului Vâlcea, dos. 23/1920, f. 46 (concept).

²⁸ Rémi Dalisson, *Histoire de la mémoire...*, p. 62.

²⁹ *Ibidem*, p. 64.

³⁰ SJANV, Prefectura județului Vâlcea, dos. 23/1920, f. 45^v (concept).

³¹ *Ibidem*.

veteran, „lăsându-se libertatea celor ce au fost pe front și doresc să preamărească faptele și amintirea camarazilor căzuți în luptă”³². Într-un fel, asistăm la un proces firesc, învățătorul care vorbea și era acum în fruntea elevilor săi era poate același care-i condusesse și-i însuflețise pe soldații-țărani, părinții lor, în regimentele participante la Marele Război nu cu mult timp în urmă³³. Dacă ritualul contribuie fără discuție, discursurile sunt cele care fixează definitiv aceste comemorări în „câmpul memorial combatant”³⁴. Instrucțiunile nu propun un model standard de discurs, dacă așa ceva a existat sau a fost propus ulterior încă nu știm.

Elementul final al acestui ritual comemorativ este masa de parastas, masa comună pentru cei decedați. Observăm cum se apelează din nou la un element ritual tradițional, binecunoscut, ale cărui semnificații sunt foarte clare pentru cei prezenți. El se bucură de o greutate culturală mult mai mare decât banchetele sau mesele speciale, frugale, care însoțesc în Franța, de exemplu, aniversările prilejuite de 11 noiembrie, Ziua Armistițiului³⁵.

Soldații prezenți, când este vorba de locuri de memorie specială (cimitire de eroi) se integrează ritualului memorial, cu roluri precise („va da onoruri în timpul rugăciunii”). Invitați „la masa cea mare”, aceștia trebuie cinstiți „după datinile românești ca oaspeți ai comunei în acea zi”³⁶. Prezența lor nu este copleșitoare, din contră, lor le revine un rol cathartic: „Aceasta va fi un bun prilej de solidarizare între ostași și populație. Încingându-se horă, trupa face armele piramidă și va juca cu populația, ca să se strângă și mai mult legăturile sufletești între popor și oștire”³⁷. Hora de la final și solidarizarea ceremonială între soldații din garnizoană, sosiți în comunitate pentru a da greutate evenimentului, și țărani din zonă schimbă sensul final. Practic, elementul popular, introdus aici (sigur, nu e de neglijat nici ceremonialitatea festivă la morminte), la „comandă”, dar de fapt un element local bine cunoscut, răspunde perfect obiectivului politicii comemorative inițiate de stat pentru care Ziua Eroilor nu este una (exclusiv) de doliu, cât de bucurie, victoria întregirii neamului. În acest sens, soldații dispăruți sunt salvați, moartea lor capătă sens. Începută ca un doliu ea se termină cu o aniversare. Probabil așa ne explicăm de ce bocetul, altfel greu de „prohibit”, n-avea ce căuta aici, în condițiile în care, cum s-a atras inteligent atenția, nu putem nega un proces important, doliul în lumea rurală era mai concentrat asupra mormântului decât monumentului. Doar în cazul în care locul de veci lipsea sau era plasat la mare distanță, monumentul putea prelua locul mormântului ca subiect al atenției întregului ritual comemorativ tradițional efectuat, de regulă, de femeile satului³⁸.

Din cauza pronunțatului său caracter identitar, orice comemorare poate deveni „un obiect conflictual”³⁹. Ori intenția majoră a inițiatorilor acestui cadru normativ este aceea

³² SJANV, *Prefectura județului Vâlcea*, dos. 23/1920, f. 45^v (concept).

³³ *Ibidem*.

³⁴ Rémi Dalisson, *Histoire de la mémoire...*, p. 65.

³⁵ *Ibidem*, p. 56–68.

³⁶ SJANV, *Prefectura județului Vâlcea*, dos. 23/1920, f. 45 (concept).

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Vezi în acest sens pertinentele observații aparținând lui Andi Mihalache, *op. cit.*, p. 241–243.

³⁹ Bernard Cottret et Laurie Hennenon, *La commémoration entre mémoire prescrite et mémoire proscrire* [Comemorarea între memoria prescrisă și cea proscrisă], în idem, *Du bon usage des commémorations. Histoire, mémoire et identité XVIe–XXIe siècles* [Despre buna utilizare a comemorărilor. Istorie, memorie și identitate, secolele al XVI-lea- al XXI-lea], Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p. 15.

de a aduna toată națiunea prin intermediul acestui instrument memorial care devine Ziua Eroilor, inclusiv din noile provincii unite, iar nu a accentua vreo posibilă divizare. Aspect bine înțeles de către inițiatorii acestui document oficial, care lasă o anumită mână liberă comitetelor locale, implicate în organizarea programului festiv: „În fiecare comună comitetul, ce se va forma, are libertatea să organizeze și să alcătuiască programul cum crede că e mai potrivit cu condițiunile locale. Dacă voește să dea o serbare în localul școalei sau în alt local, va proceda în acel mod: caracterul serbării să fie însă patriotic fără a se jigni sentimentele populației neromânești cum e de pildă în Transilvania, Banat sau Basarabia, glorificându-se totuși marile jertfe, aduse de neamul nostru pentru cauza lui națională, care s-a indentificat[sic!] totdeauna cu cauza civilizațiunei pe care au apărat-o toate popoarele culte ale omenirei”⁴⁰.

Sigur, politizarea gesturilor și a practicilor funerare trimite, așa cum bine a observat Emmanuel Fureix pentru secolul al XIX-lea, la „un bricolaj simbolic” cu forme care amintesc de *keyingul* descris de Erving Goffman. Dar mai semnificativ ni se pare că statul național român opera sensibil un proces de sacralizare prin care își însușea/adăuga semnificațiile religioase ale sărbătorii Bisericii în construirea discursului memorial, centrat asupra Primului Război Mondial. Cheia de lectură indicată este clară în acest sens: „ziua morților trebuind să însemneze nu ziua durerii, ci a victoriei, prin care s-a întregit neamul nostru”⁴¹. Interpretarea consună, fără a marca clar acest lucru, cu semnificația sărbătorii religioase. Dacă în tradiția populară Înălțarea (sau Ispasul) era un pic echivalentă cu Învierea (practica vopsirii și a oferirii ouălor roșii), în predania Bisericii Ortodoxe era sinonimă cu speranța reafirmată de Hristos cel viu înaintea ridicării Sale la cer. Din acest punct de vedere dimensiunea strict doloristă era depășită, iar întregirea neamului era echivalată cu învierea sa.

Prin urmare, ceea ce avem în față, și putem încă întâlni frecvent în mediul urban, nu este o ceremonie profană/laică, comemorativă, patriotică cu un public restrâns, în esență compus din oficiali (uneori plictisiți în ciuda aerului solemn arborat) și reprezentanții unei lumi asociative a memoriei, care poartă sau nu, însemnele lor identitare (un drapel sau o insignă de membru al unei asociații de veterani). Nu, lectura documentului ne pune inevitabil în fața unei constante majore: avem în față o politică comemorativă bine articulată și, totuși, flexibilă. Pentru ca rezultatul ei să nu fie zadarnic, se încearcă o armonizare a tuturor elementelor implicate, specifice peisajului festiv modern sau popular pentru că este important ca „**ceremonia să fie purtătoare de sens** (ceea ce am încercat și noi să arătăm) și ca acest sens să fie exprimat de o așa manieră încât ceremonia în egală măsură să vorbească pe înțelesul publicului și să-i suscite emoția, ceea ce este scopul ceremonialului”⁴². Vedem și în acest caz cum sunt implicați toți producătorii principali ai memoriei colective⁴³: Familia, Biserica, Școala, li se adaugă Armata și, deasupra tuturor,

⁴⁰ SJANV, *Prefectura județului Vâlcea*, dos. 23/1920, f. 46 (concept).

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Jean-Réne Bachelet, *Cérémonie et cérémonial* [Ceremonie și ceremonial], în „Inflexions”, no. 25, 2014, p. 33.

⁴³ Jean-Christophe Marcel, Laurent Mucchielli, *Maurice Halbwachs' mémoire collective* [Memoria colectivă a lui Maurice Halbwachs], în Astrid Erll, Ansgar Nünning (edit.) in collaboration with Sara B. Young, *Cultural Memories Studies. An International and Interdisciplinary Handbook*, [Studii de memorie culturală. Manual internațional și interdisciplinar], Media and Cultural Memory 8, Berlin – New York, de Gruyter, 2008, p. 144.

noul stat care încearcă să le unifice în jurul unui mesaj unitar, lăsând totuși, la nivel de ceremonialitate, posibilitatea unor opțiuni locale fără alterare a sensului major.

În plus, funcția performativă a acestui ritual memorial contribuie la întărirea suprapunerii dintre istorie și memorie⁴⁴. Nebruscând cadrele tradiționale ale memoriei, atentă la importanța „scenografiei la sat” care stă la baza unui nou ritual memorial codificat, noua politică comemorativă a noului Stat român se vrea un instrument care, în termenii lui Durkheim, încearcă să așeze definitiv tranziția de la *solidaritățile organice* (familia, parohia) la *solidaritățile organizate* (națiunea). Rămâne ca cercetări viitoare să confirme tușele locale ale acestui proces pentru a ne întregi mai bine imaginea asupra sa.

ANEXĂ

Societatea „Mormintele Eroilor căzuți în Război”

Comemorarea „Eroilor Neamului”

Instrucțiuni pentru sate

Ziua „Eroilor Neamului”: 20 Mai (Înălțarea Domnului)

Ziua de 20 Mai (Înălțarea Domnului) fiind declarată în mod oficial zi națională sub numele de ziua «Eroilor Neamului», trebuie să pătrundă în conștiința întregului nostru popor, ea fiind expresia cea mai desăvârșită a sufletului și a eroismului românesc.

Pentru a ajunge la acest rezultat, Ziua «Eroilor Neamului», trebuie să fie serbată până la cea mai modestă comună din tot cuprinsul României întregite cu o deosebită solemnitate.

Pentru o deplină înțelegere, vă trimitem instrucțiunile necesare, cărora trebuie să se conformeze autoritățile civile și militare, bisericești și școlare, alcătuiind în deplin acord, programul acestei zile, pentru a cărei îndeplinire se vor lua toate măsurile.

PROGRAMUL ZILEI «EROILOR NEAMULUI»

În «Ziua Eroilor» este suspendată orice activitate; Școalele nu vor ține curs, Băncile nu vor avea operații, magazinele, cârciumile și atelierile de orice natură vor fi închise ziua întregă. Pretutindeni se vor arbora drapelul național.

La ora 10 dimineața, va avea loc adunarea generală pe locul care se va hotărî și care trebuie să fie:

1. În fața bisericii, dacă este loc îndestulător.

⁴⁴ Jay Winter, *op. cit.*, p. 13.

^{*} În transcrierea conceptului documentului reprodus din paginile 45–46 ale dosarului 23/1920, fondul Prefectura Județului Vâlcea, SJAN Vâlcea, am respectat grafia epocii și am păstrat anumite forme ale limbii specifice perioadei (forme verbale precum „trebuie”, prepoziții precum „subt”, forme vechi de acord la Dativ sau Genitiv de tipul „bisericeii”, „civilizațiunei”). Am îndreptat tacit scrierea despărțită precum în cazul unor adverbe (ast-fel), intervenind doar în sublinierea unor omisiuni sau a unor forme eronate, marcate în text prin „sic” între paranteze drepte.

2. În fața școlii, dacă locul este mai potrivit, urmând ca de acolo procesiunea să pornească spre locul pe care au avut loc lupte, dacă este vreun astfel de loc în apropierea imediată a satului sau spre locul unde se găsesc înmormântați eroii.

Vor lua parte la această adunare: toată populația satului, școlile cu toți elevii în frunte cu învățătorii și preotul: toți funcționarii publici, școlile secundare de Stat sau particulare, fără diferență de confesiune sau naționalitate.

Societățile de veterani, invalizii de război, având decorațiunile din război.

Toate societățile existente și comunitățile religioase, cu steagul societății și insignele ei.

Toate aceste societăți vor fi anunțate de către primărie, pentru a lua din vreme măsurile necesare.

Sub direcțiunea profesorilor, elevii școlii vor face coroane și ghirlante [sic!] din verdeață și flori în amintirea eroilor acelei comune care se vor depune pe mormintele eroilor, dacă sunt în acea comună, sau se vor lăsa după procesiune la biserica satului și în școală încununând numele celor morți în război.//

Populația va purta flori și lumânări aprinse.

La ora 10 dimineața, găsindu-se întrunite toate aceste societăți după un plan stabilit, la sosirea autorității celei mai superioare din sat se va cânta Imnul Regal de corurile existente. Se va oficia apoi un parastas, la care se vor da răspunsurile de către corul școlii sub conducerea profesorului. În cursul acestei slujbe, se va ceti o rugăciune specială pentru morți, care va fi ascultată de toată lumea în genunchi.

Nici un preot nu va putea lipsi dela parohie în această azi a comemorării eroilor neamului. Acolo unde parohiile nu sunt întregite cu preoți sau sunt parohii vacante, Episcopia va trimete călugări dela mănăstiri, luând măsuri din vreme.

La biserică va lua cuvântul glorificînd pe morți, preotul și după dănsul unu din veteranii sau invalizii care au luat parte la război și care va fi indicat prin calitățile lui.

În caz că cimitirul nu e la biserică, sau că în apropiere de sat se găsesc cimitire de eroi, sau chiar morminte de eroii [sic!] izolate, se va forma procesiune către acele morminte. Procesiunea va porni în sunetul clopotelor, în fruntea ei va merge preotul în sfințele odăjdii urmat de Sf. prapore, sfeșnicele cu sfăclii[sic!] aprinse, Sf. Icoane împărătești și Crucea cea mare, corul cu ghirlante, coroana de flori și steagurile tricolore. După cor se va da locuri de cinste soțiilor și copiilor celor morți în război. Aceiași cinste se va face și rudelor celor morți, veniți în localitate, apoi vor urma delegațiile școlare și veteranii în frunte cu invalizii de război, urmați de școlile.

Vor veni după ei autoritățile și pe urmă populația.

În localitățile unde au fost/lupte și unde sunt cimitire mari de eroi, este bine să participe și un detașament trimes din garnizoana cea mai apropiată, ca să dea onorurile; tot acolo e de dorit să asiste oficialitatea, protoereul județului, subprefectul și chiar prefectul, precum și delegațiuni din școlile secundare din orașele apropiate.

Pe tot parcursul drumului, corul și muzica comunală, dacă se află, vor cânta marșuri patriotice. Se impune prezența cât mai multor drapele, fiind de dorit ca fiecare clasă a fiecare [sic!] școli să aibă drapelul ei tricolor. Caracterul marșurilor să fie plin de entuziasm și înălțător, ziua morților trebuind să însemneze nu ziua durerii, ci a victoriei, prin care s-a

întregit neamul nostru. Populația va fi rugată să aducă flori cât mai multe, ca să acopere mormintele vitejilor căzuți pentru țară.

Ajunși în fața mormintelor, convoitul [sic!] se va opri. După ce se va face un parastas, se vor rosti cuvântări [sic] în care se vor aduce laude celor ce s'au jertfit pentru Țară.

În afară de autoritatea cea mai superioară care asistă, va vorbi învățătorul, lăsându-se libertatea celor ce au fost pe front și doresc să preamărească faptele și amintirea camarazilor căzuți în luptă. După aceea va începe conform tradiției românești praznicul, la care va lua parte tot satul. Acest praznic (masă comună) va fi organizat conform obiceiului locului de către comitetul Societații [sic!] «Mormintele Eroilor» din acea comună, cu populația întregului sat și concursul și îndrumarea preoților. Fiecare familie va veni să ia masa pe acest loc. Preoții vor căuta să convingă familiile mai cu stare, să onoreze familiile celor morți în război. La această masă elevii școalelor vor declama poezii patriotice și se va preamări după obiceiul strămoșesc, frumusețea de suflet a acelor morți.

Aceste praznice pot fi urmate de mici serbări, mai ales în comunele în care sunt cimitire de eroi. Acolo ar fi de dorit să asiste delegațiuni de elevi din școlile secundare, venite sub conducerea profesorilor de la oraș din vreme, care se [sic!] dea// mici festivități prin reprezentări de piese cu caracter patriotic, declamațiuni și narațiuni eroice. Se va scoate în evidență meritele ostășești și civice ale ostașilor și populației din acele părți.

Trupa care va fi detașată să asiste, va da onoruri în timpul rugăciunii, apoi va lua parte la masa cea mare, soldații trebuind cinstiți după datinile românești ca oaspeți ai comunei în acea zi.

Aceasta va fi un bun prilej de solidarizare între ostași și populație. Încingându-se horă, trupa face armele piramidă și va juca cu populația, ca să se strângă și mai mult legăturile sufletești între popor și oștire.

În fiecare comună comitetul, ce se va forma, are libertatea să organizeze și să alcătuiască programul cum crede că e mai potrivit cu condițiunile locale. Dacă voește să dea o serbare în localul școlii sau în alt local, va proceda în acel mod: caracterul serbarei să fie însă patriotic fără a se jigni sentimentele populației neromânești cum e de pildă în Transilvania, Banat sau Basarabia, glorificându-se totuși marile jertfe, aduse de neamul nostru pentru cauza lui națională, care s'a indentificat[sic!] totdeauna cu cauza civilizațiunii pe care au apărat-o toate popoarele culte ale omenirii.

E de dorit apoi, ca în fiecare școală să se așeze cu o deosebită solemnitate un tablou lucrat de elevii școalelor cu numele tuturor morților în război din acea comună, iar în biserică unul la fel, sau să fie săpate numele lor pe placă de piatră ori marmură spre a se da o dovadă că în România întregită se cinstește după regulile celei mai înalte recunoștințe, memoria și faptele tuturor cetățenilor căzuți la postul de onoare. Elevii vor avea grija acestor tablouri și cultul lor.